

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14811713>

УДК 658.512.4

СЛОЖНОСТЬ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ НА ЕДИНИЧНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ, ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

М.К. Голенкова,

студент 2 курса, напр. «Управление качеством высокотехнологичных производств»,
ООО «ПКФ «ПРОТЕМ»

Е.Ю. Соколова,

к.т.н.,
РГАТУ имени П.А. Соловьёва,
г. Рыбинск

Аннотация: В статье рассматривается взаимосвязь технологичности и эффективности производства, подчеркивая роль конструкторско-технологической подготовки производства (КТПП) в этом процессе. Описываются основные этапы КТПП, а также причины, по которым могут возникать сложности при этом процессе. Для снижения рисков рекомендуется проводить FTA-анализ, основанный на стандартах ГОСТ. Предлагаются меры по предотвращению возникновения потенциальных проблем.

Ключевые слова: единичное производство, производственная технологичность, эффективность производства, FTA-анализ, дерево отказов

THE COMPLEXITY OF DESIGN AND TECHNOLOGICAL TRAINING IN A SINGLE PRODUCTION, POSSIBLE CAUSES AND WAYS TO ELIMINATE THEM

M.K. Golenkova,

2nd year student, direction "Quality Management of high-tech industries",

PCF "PROTEM" LLC,
E.Y. Sokolova,
Candidate of Technical Sciences,
RSATU named after P.A. Solovyov,
Rybinsk

Annotation: The article examines the relationship between manufacturability and production efficiency, emphasizing the role of design and technological preparation of production (CTPP) in this process. The main stages of the CTPP are described, as well as the reasons why difficulties may arise in this process. To reduce risks, it is recommended to conduct an FTA analysis based on GOST standards. Measures are proposed to prevent potential problems from occurring.

Keywords: single production, production adaptability, production efficiency, FTA-analysis, failure tree

Производственная технологичность и эффективность производства связаны между собой через оптимизацию процессов и использование современных технологий. Чем более технологично производство, тем выше его эффективность, так как используются более эффективные методы и оборудование, сокращается время на производство продукции. Эффективность производства также зависит от многих других факторов, таких как качество сырья, квалификация персонала, логистика и т.д.

Конструкторско-технологическая подготовка производства (КТПП) является важным этапом в организации производства, который определяет его эффективность и качество будущей продукции. Однако процесс КТПП может быть сопряжен с рядом сложностей, влияющих на его сроки и стоимость.

КТПП включает четыре основных этапа:

1. Техническое предложение: обоснование целесообразности создания изделия, расчёт себестоимости, показателей надёжности и общего технического уровня.

2. Создание эскизного проекта: разработка электрических, пневматических и гидравлических схем, общей компоновки изделия,

эскизных чертежей общих видов, спецификаций сборочных единиц и оценка экономической эффективности конструкции.

3. Разработка окончательного технического решения: расчёты на прочность, жёсткость и долговечность, компоновочные чертежи, чертежи агрегатов, сборочных единиц и важнейших деталей, макетирование, технические условия на эксплуатацию и спецификация, экономическое обоснование проекта.

4. Разработка рабочего проекта: полный комплект конструкторской документации на изделие, включая рабочие чертежи общих видов, сборочных единиц и оригинальных деталей, установочные и фундаментальные чертежи, паспорт, рабочие чертежи упаковки и тары, контроль рабочих чертежей, изготовление опытных образцов, корректировка чертежей, рекомендации и инструкции по эксплуатации и уточнённый технико-экономический анализ конструкции [1].

Следует провести анализ дерева отказов для определения критических точек в данном процессе.

FTA-анализ (Failure Mode and Effects Analysis – анализ видов и последствий отказов) – мощный инструмент, который можно использовать для выявления и устранения потенциальных проблем. Принципы работы с деревом отказов регламентированы и прописаны в стандарте ГОСТ Р 51901.13-2005 (МЭК 61025:1990) Менеджмент риска [2].

Основные элементы дерева отказов:

1. Главный отказ (вершина дерева) – событие, которое необходимо проанализировать и предотвратить.

2. Логические элементы (ветви дерева) – связи между событиями, которые могут влиять на возникновение главного отказа.

3. События (узлы дерева) – факторы, которые могут привести к возникновению логического элемента.

Логические элементы обозначаются символами «И» (для объединения событий) или «ИЛИ» (для выбора одного из нескольких событий) [2].

Причины, по которым возникает сложность процесса КТПП, можно выделить такие, как: необходимость в изготовлении прототипов и тестировании, исследованиях и новых разработках, касающихся желаний клиентов; сложности в проектировании и

разработке продукта; потребности, касающиеся детального планирования изготовления, что занимает иногда достаточно продолжительный период времени; зависимость от внешних поставщиков материалов и комплектующих, а также подрядчиков.

Последующую декомпозицию осуществим конкретно для пункта «сложности в проектировании» и рассмотрим причины их возникновения.

Можно выделить следующие факторы: неопределённые или неполные запросы клиента, связанные с отсутствием чёткого понимания всех нужд покупателя или внесением частых изменений в требования во время разработки без соблюдения установленных правил внесения правок; сложность технического задания, выходящее за рамки возможностей производства; отсутствие опыта и знаний в проектировании нового продукта, ограниченный доступ к необходимым технологиям (например из-за финансового положения компании); недостаточное планирование и координация между отделами, а также между отделом маркетинга и заказчиком.

Исходя из проведенного анализа, можно сделать следующие выводы. Для предотвращения возникновения события «неэффективность процесса производства следует принимать следующие контрмеры:

- иметь регулярную обратную связь с заказчиком;
- установить процесс управления изменениями с четко определенными процедурами;
- заниматься поиском альтернативных методов производства и новых поставщиков;
- привлекать внешних экспертов в области машиностроительного производства;
- сотрудничать с компаниями, имеющими опыт в проектировании и производстве схожего оборудования;
- инвестировать в обучение сотрудников;
- рассмотреть возможность покупки технологий на стороне;
- разработать систему согласования информации и т.д.

Сложность конструкторско-технологической подготовки производства может быть вызвана различными факторами. Однако, применяя указанные выше способы устранения, можно существенно сократить сроки КТПП, повысить ее качество и снизить стоимость. Это позволит повысить эффективность производства и улучшить качество выпускаемой продукции.

Список литературы

[1] Головкин К.С. Повышение эффективности конструкторско-технологической подготовки производства изделий «Отвод» и «Переход» / К.С. Головкин. – М.: Синергия, 2020. 455 с.

[2] ГОСТ Р 51901.13-2005 (МЭК 61025:1990) «Менеджмент риска: Анализ дерева неисправностей»: дата введения: 31.05.2005 / Издательство официальное. – Москва: Стандартинформ, 2005. 12 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Golovkin K.S. Improving the efficiency of design and technological preparation of the production of "Tap" and "Transition" products / K.S. Golovkin. – M.: Synergy, 2020. 455 p.

[2] GOST R 51901.13-2005 (IEC 61025:1990) "Risk management: Fault tree analysis": date of introduction: 05/31/2005 / Official publisher. – Moscow: Standartinform, 2005. 12 p.

© М.К. Голенкова, Е.Ю. Соколова, 2025

Поступила в редакцию 28.12.2024

Принята к публикации 09.01.2025

Для цитирования:

Голенкова М.К., Соколова Е.Ю. Сложность конструкторско-технологической подготовки на единичном производстве, возможные причины и способы их устранения // Инновационные научные исследования. 2025. № 1-1(52). С. 14-20. URL: <https://ip-journal.ru/>